

O CENTRO CÍVICO DE CURITIBA E OS CIAM

Seção temática: As cidades assumem o moderno

Autora: Maria Beatriz Camargo Cappello

Formação: Maria Beatriz Camargo Cappello

Arquiteto e Urbanista - Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Mestre em Arquitetura e Urbanismo - Área: Tecnologia do Ambiente Construído – Sub-Área: Teoria e História da Arquitetura e do urbanismo - Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo

Doutora em Arquitetura e Urbanismo – Área – História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo

Professora de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo Moderno - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de Uberlândia

Endereço: Rua Simão Álvares 135 apto 21 – Pinheiros – São Paulo – Cep: 05417030 – 11- 38140135
mbcappello@uol.com.br

Resumo

Pretende-se apresentar com este trabalho o Centro Cívico de Curitiba, dos arquitetos David Azambuja, Flávio Régis, O. Reidig de Campos e Sergio Rodrigues, a partir de sua publicação no número especial sobre o Brasil, da revista francesa *L'Architetcure d'Aujourd'hui* de agosto de 1952, estabelecendo relações com o conceito de centro cívico defendido pelos CIAM no segundo pós-guerra.

Segundo a revista trata-se de um conjunto de edifícios do governo do Estado e obras culturais. As obras de arte como esculturas, pinturas e mosaicos trazem o caráter cultural que o projeto aspira.

A busca de um lugar na cidade como centro político, cultural, de lazer e de atividades diversas para a comunidade onde se insere a obra de arte estão ligadas às idéias propostas pelos CIAM e mais precisamente, a idéia de centro cívico como coração da cidade, que será apresentada no CIAM de 1951.

Flávio Régis, como representante da prefeitura do Rio de Janeiro, é o único arquiteto brasileiro que participou do 7º CIAM de 1949, em Bergamo, onde foram apresentadas algumas aplicações da Carta de Atenas.

Segundo ata do congresso publicada na revista *Metron* em 1949 o Conjunto Pedregulho, de Reidy foi apresentado no 7º CIAM por Flávio Régis, já que Reidy não atendeu ao chamado de Giedion para que ele próprio apresentasse seu projeto em Bergamo.

Pretende-se assim, estabelecer as relações existentes entre as propostas deste projeto e as questões debatidas neste CIAM.

Sabe-se que neste congresso foi apresentado o espaço dos centros cívicos como o lugar ideal para se estabelecer uma relação entre as artes plásticas. O urbanismo seria a condição na qual a arquitetura e as outras artes plásticas deveriam ser reunidas para cumprir mais uma vez a sua função social.

O Centro Cívico de Curitiba e os CIAM

O Centro Cívico de Curitiba, dos arquitetos David Xavier Azambuja, Flávio Amílcar Régis, Olavo Redig de Campos e Sérgio Roberto Rodrigues será apresentado a partir de sua publicação no número especial sobre o Brasil, da revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui* de agosto de 1952, estabelecendo relações com o conceito de centro cívico defendido pelos CIAM no segundo pós-guerra.

A revista francesa *Architecture d'Aujourd'hui (AA), Brésil*, nº 42-43 de agosto de 1952, número especial sobre o Brasil, apresenta o Centro Cívico de Curitiba com duas fotos da maquete do conjunto, uma implantação do conjunto e um memorial descrevendo a situação do local, o programa e a solução dada ao problema colocado, ou seja a elaboração de um Centro Cívico.

Fig.1. *L'Architecture d'Aujourd'hui*. no. 42/43, agosto de 1952, p.48 Centro Cívico, D. Azambuja, F. A. Régis, O. Redig de Campos, S. R. Rodrigues, maquetes e implantação do conjunto.

Trata-se de um conjunto de edifícios do governo do Estado e obras culturais do Brasil constituído por um Palácio do Governo projeto de David Azambuja, um Palácio da Justiça de Flávio Regis, uma Câmara dos Deputados de Olavo Redig de Campos e uma Secretaria do Estado de Sergio Rodrigues. As obras de arte como esculturas, pinturas e mosaicos trazem o caráter cultural que o projeto aspira. O centro cívico é formado pelo jogo dos volumes ao redor de um eixo longitudinal da grande praça. O centro da praça e os jardins são destinados aos pedestres.

A AA apresenta Curitiba, capital do estado do Paraná, como uma das regiões mais importante do Brasil. Destaca-se o clima agradável da região que faz com que a população de origem européia, na maioria alemã e polonesa, se adapte muito bem ao local.

O forte desenvolvimento econômico na época do estado do Paraná permite ao seu governador, o engenheiro Munhoz da Rocha, solicitar um estudo para a realização de um Centro Cívico que reuniria todos os edifícios do Governo do Estado. Este espaço abrigaria também obras culturais contemporâneas do Brasil. Assim foi prevista a construção de um Palácio do Governo (Poder Executivo), edifício para Câmara do Deputados (Poder Legislativo), um Palácio da Justiça (Poder Judiciário) e um grande edifício para a Administração (Secretarias do Estado). Várias obras de artes como, esculturas, afrescos, mosaicos, etc estavam prevista para dar ao conjunto o caráter cultural que ele aspirava.

O partido adotado pelos arquitetos se define por um jogo de massas onde os volumes se equilibram entorno de um eixo longitudinal da grande praça. A circulação do automóvel ocorre através dos estacionamentos delimitados nas extremidades da praça. O centro da praça e seus jardins são reservados aos pedestres.

Um grande monumento, de comemoração ao primeiro centenário do Estado, foi pensado para estabelecer uma relação com a linha horizontal do Palácio do Governo. Um edifício de 30 andares deveria abrigar as Secretarias do Estado. A Câmara dos Deputados, a esquerda do Palácio do Governo, foi prevista em três edifícios, Secretaria, Plenária e Comissões Técnicas, o edifício da plenária ocupa o centro com uma rampa de acesso para o público. O Palácio da Justiça, do outro lado da praça, estabelece o equilíbrio da composição com seu volume de forma alongada.

Todos os edifícios foram pensados para serem construídos sobre pilotis e revestidos de granito. Os arquitetos procuraram obter uma unidade perfeita do conjunto e, para isto, utilizaram o “*modulor*” de Le Corbusier.

A praça com suas *promenades* e seus jardins contribui para fazer deste local da cidade um centro político, de cultura, de lazer e de várias atividades atraentes. A oposição entre os edifícios altos e baixos nos jardins harmoniosamente desenhados constitui o ritmo da arquitetura do Centro Cívico.

A busca por um lugar na cidade como centro político, cultural, de lazer e de atividades diversas para a comunidade onde se insere a obra de arte estão ligadas às idéias propostas pelos CIAM e, mais precisamente, a idéia de Centro Cívico como “o coração da cidade”, que será apresentada no CIAM de 1951.

Os CIAM desempenharam um papel fundamental na constituição de uma idéia de movimento moderno. Em 1951, no VIII CIAM dedicado ao tema do “coração da cidade” inicia-se um processo de revisão dos postulados que se firmaram como prioritários no interior do processo de revisão do movimento moderno. Destacam-se como protagonistas desse debate Sidfried Giedion, José Luis Sert e Le Corbusier, que colocavam a necessidade de integração entre as artes na elaboração de centros cívicos, para que o público volte a participar de experiências coletivas. Dessa forma, buscavam rever a predominância funcionalista da arquitetura moderna do entreguerras, buscando valorizar as dimensões humanistas e comunitárias da atividade artística.

O Centro Cívico Estadual projeto de 1951 de David Azambuja e equipe destinado a sediar o governo estadual estaria dentro das características levantadas pelo CIAM?

O Centro Cívico de Curitiba também foi apresentado na II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo na II Exposição Internacional de Arquitetura, que ocorreu entre dezembro de 1953 e fevereiro de 1954. Fazem parte do júri de premiação dessa Bienal os estrangeiros Walter Gropius, José Luís Sert, Alvar Aalto e Ernesto Nathan Rogers, que visitam São Paulo durante a mostra e os brasileiros Oswaldo Arthur Bratke, Affonso Eduardo Reidy e Lourival Gomes Machado. O júri pauta suas escolhas pela valorização das qualidades sociais, técnicas e estéticas, e enfatiza que se deve evitar o formalismo, que está penetrando perigosamente na arquitetura moderna¹.

Embora trate de um tema trabalhado pelos CIAM e tendo um júri com três membros do CIAM, Gropius (secretário), Sert (presidente) e Rogers (grupo do Ciam italiano), o projeto do Centro Cívico

¹ cf. FERNANDES, Fernanda. Bienal 50 anos: Exposições Internacionais de Arquitetura. In: *50 Anos Bienal de São Paulo: 1951-2001*. São Paulo : Fundação Bienal de São Paulo, 2001, p. 272.

de Curitiba não foi premiado na II Bienal. Podemos assim concluir que ele não traz as qualidades sociais, técnicas e estéticas que buscava o júri e os CIAM?

Segundo Ockman,² no final dos anos 1930, assim como Le Corbusier, Giedion havia chegado à conclusão que a arquitetura moderna era o produto de uma trágica separação entre o pensamento e a emoção, e que para superar esta separação era necessário uma injeção de “imaginação espacial”. Este tema está ligado ao tema da síntese das artes que repercutiria nos primeiros CIAM do segundo pós-guerra e seria a chave dos debates de Bridgwater (1947), Bérgamo (1949) e Hoddesdon (1951).

Em 1947 ocorre, então, o 6º CIAM³ em Bridgwater, Inglaterra, por iniciativa do grupo MARS, que representava o grupo inglês do CIAM. Desta vez não se trata de um congresso temático, mas de um trabalho de reorganização, em que serão retomados os contatos depois da Segunda Guerra e reafirmados os princípios formulados nos congressos anteriormente, determinando o papel dos CIAM no novo período que se descortinava. As atividades estariam voltadas para orientar os trabalhos dos congressos e para a reformulação da estrutura de organização. Buscava-se abrir a sociedade a todos os arquitetos que estivessem de acordo com seus princípios e participassem das equipes de trabalho, que deveriam ser formadas nos vários países, contribuindo para a difusão dos CIAM no segundo pós-guerra. Ademais, organizou-se uma exposição de projetos urbanos, apresentando dez anos de arquitetura internacional desde o último CIAM, em 1937.

O Brasil esteve presente neste CIAM na retrospectiva apresentada por Giedion, em que foram mostrados os projetos de Warchavchik, Vital & Marinho, MMM Roberto, O. Niemeyer, H. E. Mindlin, Rino Levi, Lucio Costa, A. Correa Lima, A. E. Reidy e J. M. Moreira. Ao mesmo tempo na França será publicado, em setembro de 1947, o número especial da *L'Architecture d'Aujourd'hui* sobre o Brasil.

Entre os objetivos dos CIAM apresentados neste ano está o de trabalhar a criação de um ambiente físico que satisfaça as necessidades emocionais e materiais do homem estimulando o seu espírito.⁴

No 6º CIAM, um novo tema foi introduzido, “o impacto estético”. O impacto das circunstâncias contemporâneas sob a expressão da arquitetura. O impacto do desenvolvimento técnico, o impacto do desenvolvimento social, o impacto da síntese das artes, relação entre arquitetos, pintores e escultores.

² OCKMAN, Joan. Los años de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA, Xavier, and Guido Hartray. Org.(1997). *Sert. Arquitecto a Nueva York*. Barcelona: MACBA, p. 33.

³ SERT, J. L. (1944). “The Human Scale in City Planning”. In: Zucker, Paul (org.) *New architecture and city planning*: a symposium. New York : Philosophical Library. p. 392-412. GROPIUS, Walter (1947). “Urbanism”. 6º CIAM Congress at Bridgwater. *Architects' Journal*, vol. 106 (2746):276-277, september 25; RICHARDS, J. M. (1947). “Architectural Expression”. 6º CIAM Congress at Bridgwater. *Architects' Journal*, vol. 106 (2746):277-279, september 25; GIEDION, Siegfried.(1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger.

⁴ GIEDION, Siegfried.(1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger. p. 6

Ocorre pela primeira vez nos CIAM uma discussão sobre problemas estéticos. O tema da imaginação foi evocado em dois questionários preparados para o encontro. Os ingleses do grupo MARS interessaram-se pelas reações sentimentais do homem comum perante a arte moderna e especialmente em relação à arquitetura moderna. J. M. Richards, editor da *The Architectural Review*, resume o problema em uma questão: “o arquiteto deverá preocupar-se com a reação do homem da rua? E o que deve fazer para restabelecer o contato entre a expressão de seus edifícios e o público? Eles estavam preocupados, portanto, com a expressão da arquitetura e sua relação com o homem comum.

O segundo ponto levantado sobre o problema estético foi o da falta de colaboração entre arquiteto, urbanista, pintor e escultor.

Giedion sugere uma integração das artes para tentar satisfazer as aspirações do homem comum e elabora com o artista Hans Arp um questionário sobre a relação da arquitetura com as outras artes.

Quando as questões de estéticas foram discutidas em Bridgwater, houve reação da assembléia, e Le Corbusier assim se manifestou:

é com a maior alegria que acabo de ter conhecimento do apelo de Giedion para colocar a Arte na vanguarda dos nossos esforços (...) somente por meio dessa integração é que podemos fazer brotar o que designamos por ‘fenômeno poético’ (...) Enfim a imaginação chega ao CIAM.⁵

Na declaração da reafirmação dos objetivos as idéias defendidas no 6º CIAM são:

- as bases sociais do urbanismo e a mobilização do solo, que em certos países já foi introduzido na sua legislação e colocado em pratica;

- a pesquisa científica, aplicada ao desenvolvimento da arquitetura, permitiu um avanço rápido da técnica das construções.

- a união das artes plásticas – arquitetura, escultura, pintura – que conduzirá a compreensão das novas formas de expressão.⁶

Durante o congresso Giedion observa que o racionalismo aumentou a distância entre o espírito racional e a expressão emocional e, para o emocional existir na Arquitetura e no Urbanismo, estas artes não poderão estar separadas das outras artes. Assim, a Arquitetura não pode ser separada da pintura nem da escultura.

⁵ idem, p.74-75

⁶ GIEDION, S. (1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger, p. 19

Os debates sobre a sntese das artes sero retomados no Congresso seguinte, em 1949, em Bergamo.

Antes do 7^o CIAM Giedion telegrafa a Mindlin, dizendo: “O Conselho do CIAM solicita urgentemente a presena do arquiteto de Pedregulho e Santo Antonio para discutir sobre projetos brasileiros em Bergamo”. Na resposta Mindlin, pediu uma indicao oficial do CIAM dizendo que esperava ansiosamente “a presena dos arquitetos do Pedregulho em Bergamo (...) para efeitos polticos”.⁷ Reidy no atende o convite e em carta a Le Corbusier⁸ diz que infelizmente a documentao do CIAM com o convite para o 7^o CIAM no chegou a tempo de preparar e enviar os trabalhos solicitados. O Prefeito do Rio de Janeiro envia alguns coordenadores e administradores ao CIAM entre eles Flvio Regis, arquiteto carioca, que participa do congresso representando a Prefeitura do Distrito Federal. Sua fala est presente na ata do congresso publicada na revista italiana *Metron*, no 33-34, 1949.

L'Architecture d'Aujourd'hui publica em 1948 o Programa do 7^o CIAM e a “*Grille* CIAM do Urbanismo”. Nesta publicao o Brasil aparece indicado em alguns dos itens da *Grille* com o Conjunto Pedregulho e o Conjunto Santo Antonio de Reidy, a Cidade dos Motores, a Cidade Universitria e o MES.

Em 1949 realiza-se, ento, o 7^o CIAM em Bergamo, na Itlia, com o tema “*Grille* CIAM do Urbanismo”, aplicao da Carta de Atenas. O stimo congresso foi organizado pelo grupo italiano. Todos os grupos que participaram apresentaram seus projetos segundo a “*Grille* CIAM” estabelecida pela ASCORAL (Assemblia dos Construtores pela Renovao da Arquitetura), grupo francs. Durante este congresso foram criados seis comits permanentes de trabalho.

Aps a Segunda Guerra os CIAM passaram a adotar uma estrutura de discusso no mais centrada em um nico tema. Por isso, trs temas foram apresentados nesse stimo congresso. O primeiro, sobre Urbanismo, a *grille* CIAM, aplicao dos princpios da Carta de Atenas, um trabalho elaborado pelo grupo ASCORAL, sob a direo de Le Corbusier.

O segundo, sobre a Sntese das Artes Plsticas, retomou os problemas da reconstruo das cidades e a criao dos novos centros cvicos, o que ocupou a ateno de vrios arquitetos e foi objeto de inmeros estudos. A sntese entre o urbanismo, a arquitetura, pintura e escultura era, nessa poca, de interesse geral.

O terceiro tema do congresso foi sobre o Ensino de Arquitetura e Urbanismo.

A 2^a Comisso da “Relao das artes plsticas” foi presidida por Giedion, que abre a discusso

⁷ Ver. Mumford, Eric Paul. (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge, Mass: MIT Press. p.320

⁸ Ver. SANTOS, C. R. et. alli (1987). *Le Corbusier e o Brasil*. So Paulo, Projeto/Tessela, p. 194

destacando que durante o Congresso de Bridgwater percebeu o perigo em falar de questões de estética, sobre as quais ele mesmo tinha dúvidas. Vários grupos sentiam que se perderia o controle da discussão dentro dos CIAM. Apenas o grupo MARS estava convencido desde o início que era necessário introduzir as discussões sobre este tema. Assim, retomam-se algumas questões do questionário elaborado na época:

Existe relação com os artistas plásticos e quais são? É possível a colaboração entre arquitetos, pintores e escultores e de que forma? O homem comum possui receptividade para esta síntese?

As questões foram debatidas por vários membros da comissão e vários apresentaram o espaço dos centros cívicos como o lugar ideal para esta integração. Mesmo sem um documento consensual por escrito, no final do congresso, Giedion destaca a importância de uma arquitetura mais humana e de pensar questões mais diretas e reais, incluindo o debate sobre até que ponto o homem comum teria uma receptividade com esta síntese. Pode-se tirar, então, desse congresso, a despeito da ausência de um documento final, que:

O urbanismo é a condição na qual a arquitetura e as outras artes plásticas devem ser reunidas para cumprir mais uma vez a sua função social. Esta síntese será realizada graças a uma coordenação dos esforços dos arquitetos, dos pintores e escultores, formando uma equipe, e trabalhando em colaboração estreita, em verdadeira comunhão.⁹

Segundo ata do 7º congresso do CIAM publicada na revista *Metron* (n. 33-34) de 1949 e de acordo com Mumford, a “Unité” Pedregulho de Reidy foi apresentada por Flavio Regis, já que Reidy não atendeu ao chamado de Giedion para que ele próprio apresentasse seu projeto em Bergamo.¹⁰ Nesta ata encontramos a fala de Flavio Regis destacando a presença da síntese das artes na arquitetura moderna desenvolvida no Brasil e podemos assim constatar que ele participa das discussões levantas neste CIAM.

Em 1951 ocorre o 8º CIAM em Hoddesdon, Inglaterra. O oitavo congresso, cuja preparação foi confiada mais uma vez ao grupo MARS que escolheu o tema “o coração das cidades”. O congresso se propôs a estudar modos de humanizar a vida urbana, como uma nova missão social dos CIAM do segundo pós-guerra.

Segundo Giedion,¹¹ havia uma preocupação de reencontrar um equilíbrio entre o mundo do indivíduo e o da coletividade e é por essa razão que o tema do oitavo congresso foi “o coração das cidades”.

⁹ “Relazioni del VII CIAM. Lês actes officiels du VIIº C.I.A.M”. *Metron* (33-34):49-72, 1949.

¹⁰ Ver Mumford, E. (2000). p. 187

¹¹ Giedion, S. Il cuore della città. In ROGERS, Ernest N., José Luis Sert, Jaqueline Tyrwhitt (org.) (1954). *Il Cuore della città: per una vita umana della comunità*. Milano: Hoepli. Título original: The heart of the city; tradução de Julia Banfi Bertolotti. CIAM., p. 159-163

Usou-se “*core*” no lugar do equivalente inglês para “centro cívico”. Segundo o dicionário *Oxford English Dictionary* a palavra “*core*” é definida como “a parte central mais íntima, o coração de cada coisa”. O grupo inglês dos CIAM a define como “o elemento que faz da comunidade uma comunidade e não somente um agregado de indivíduos”. Assim, uma das propostas desse congresso coincide com as idéias de Sert sobre o espaço público – “centros de vida em comunidade” –, apresentadas por ele em projetos na América Latina. O documento define a noção de centro cívico e núcleo urbano, que supõe uma mudança decisiva no urbanismo do movimento moderno. Ao mesmo tempo chama a atenção para a integração entre arte e arquitetura.

O ensaio de Sert é seguido pelo de Giedion, sobre os espaços públicos na cidade antiga, um estudo que abriria as portas para uma nova concepção da cidade e de seu desenho por parte dos arquitetos modernos.

Para Le Corbusier o coração da cidade é o centro de expressão da vida humana.

A questão da síntese das artes passa a ter um lugar; a estrutura dos centros urbanos, onde realizariam uma função social. O ressurgimento do *core* era o sinal do processo de humanização do período contemporâneo, quando haveria condições para a síntese orgânica entre a tecnologia moderna e as artes plásticas, instrumentos de expressão da sociedade.

O *core*, núcleo urbano, estaria assim retomando as idéias discutidas sobre síntese das artes já apresentadas no 7º CIAM de Bergamo.

Acreditamos que os temas explorados pelos artigos deste número especial da *AA*, em que o Centro Cívico de Curitiba foi publicado, faziam parte do debate arquitetônico internacional dos anos 40 e início dos anos 50 e das discussões dos CIAM, contribuindo para o processo de revisão dos princípios da arquitetura moderna efetivado no período do segundo pós-guerra. O conceito de núcleo, ou seja, as relações humanas criadas a partir dos espaços, trabalhando a humanização do espaço urbano, questões levantadas nos CIAM do segundo pós-guerra, a expressão da arquitetura e sua relação com o espaço urbano e o homem comum e a síntese das artes estão presentes no projeto do Centro Cívico de Curitiba, do qual Flavio Regis faz parte, mostrando que existia uma interlocução entre as idéias debatidas nos CIAM e a Arquitetura Moderna desenvolvida no Brasil.

Referências Bibliográficas

- CIAM. (1947). CONGRESS. CIAM Congress at Bridgwater. Lectures on 'Urbanism' by Walter Gropius and 'Architectural Expression' by J.M. Richards and an intervention by Le Corbusier. *Architects' Journal*, vol. 106 (2746):276-279, september 25.
- CIAM. (1948). *Grille ciam d'urbanisme : mise en pratique de la charte d'athenes* Bolougne-Sur-Seine : Architectura D'aujourd'hui
- CIUCCI, Giorgio. (1980). Il Mito Movimento Moderno e le vicende dei CIAM. *Casabella*. N°463/464, nov./dez., número especial "Il dibattito sul Movimento Moderno", p. 28-35
- COSTA, Lucio; GIEDION, Siegfried; GROPIUS, Walter; HITCHCOCK, Henry-Russel; HOLFORD, William; PAULSSON, Gregor e ROTH Alfred. (1948). In search of a New Monumentality. (a symposium). *Architectural Review*, London, v. 104 (621):117-28, sept.
- GIEDION, S. LEGER, F. e SERT, J. L. (1943). *Nine Points on Monumentality*. In: *Architektur und Gemeinschaft*. Hamburg: Rowohlt, 1956 (trad. em português) *Arquitetura e comunidade*. Lisboa : Livros do Brasil, (?)
- GIEDION, Siegfried. (1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger.
- _____.(1956). *Architektur und Gemeinschaft*. Hamburg: Rowohlt, (trad. em português) *Arquitetura e comunidade*. Lisboa : Livros do Brasil, (?)
- GOODWIN, P. L. (1943). *Brazil Builds – Architecture New and Old 1652 - 1942*. New York, The Museum of Modern Art.
- GROPIUS, Walter (1947). 'Urbanism'. 6° CIAM Congress at Bridgwater. *Architects' Journal*, vol. 106 (2746):276-277, september 25.
- JANNIERE; Helene. (2002). *Politiques editoriales et architecture de nouvelles revues en France et en Italie (1923-1939)*. Paris, Arguments.
- L'ARCHITECTURE d'Aujourd'hui. (1952). Brésil. Ano 23°, n° 42/43 mar. n° especial
- LE CORBUSIER. (1936). *L'Architecture et les Arts Majeurs*. Trad. port. A arquitetura e as Belas-Artes. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* (19):53-69, 1984
- LE CORBUSIER. (1943). *La Charte d'Athènes*: Travaux du 4me. CIAM, Paris, Plon. Trad. Cast. Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), Barcelona, Ariel, 1971. Trad. Brasileira Rebeca Scherer, São Paulo, HUCITEC/EDUSP, 1993.
- LE CORBUSIER. (1952). Canteiro de Síntese das Artes Maiores. In: SANTOS, C. R. et. alli (1987). *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo, Projeto/Tessela, p. 239-241.
- "LÊS ACTES OFFICIELS DU VII° C.I.A.M". *Metron* (33-34):49-72, 1949.
- MIRANDA, C. L. (1998). *A crítica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a síntese das artes*. Dissertação (Mestrado) EESC-USP.
- MUMFORD, Eric Paul. (2000). *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*.Cambridge, Mass.: MIT Press.
- OCKMAN, Joan.(1997). Los años de la guerra: Nueva York, Nueva Monumentalidad. In: COSTA, Xavier, and Guido Hartray. (Org). *Sert. Arquitecto a Nueva York*. Barcelona: MACBA.
- RICHARDS, J. M. (1947). 'Architectural Expression'. 6° CIAM Congress at Bridgwater. *Architects' Journal*, vol. 106 (2746):277-279, september 25, 1947.

ROGERS, Ernest N., José Luis Sert, Jaqueline Tyrwhitt (org.)(1954). *Il Cuore della città: per una vita umana della comunità*. Milano: Hoepli. Título original: The heart of the city; tradução de Julia Banfi Bertolotti. CIAM.

SANTOS, C. R. et. alli (1987). *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo, Projeto/Tessela,.

SERT, José Luis. (1942). *Can our cities survive? : an ABC of urban problems, their analysis, their solutions*; based on the proposals formulated by the C.I.A.M., International Congresses for Modern Architecture. Cambridge; London : Harvard University Press: H. Milford, Oxford University Press. Introdução, Sigfried Giedion, secretary of the C.I.A.M

SERT, J. L. (1944). "The Human Scale in City Planing". In: Zucker, Paul (org.) *New architecture and city planning* : a symposium. New York : Philosophical Library. p. 392-412.

SILVA, Fernanda Fernandes da. (2001). 'Bienal 50 anos : exposições internacionais de arquitetura'. In: *50 anos Bienal de São Paulo = 50 years of the São Paulo Biennial: 1951-2001* São Paulo : Fundação Bienal de São Paulo, 2001, p. 262-287.